

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Назарова Нигина Отабек қизи

Жаббаров Озимбой Отаханович

ФАКУЛЬТЕТСКАЯ И ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ №2,

НЕФРОЛОГИЯ И ГЕМОДИАЛИЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14179990>

Цель. Целью нашей работы явилась оценка распространенности особенностей клинического течения и прогностической значимости ИН у больных сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы. В скрининговое исследование были включены 47 пациентов (27 мужчины, 20 женщины) с СД 2 в возрасте старше 50 лет. Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование: клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, коагулограмма, оценка углеводного обмена (гликированный гемоглобин), альбуминурия, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), ЭКГ, суточное мониторирование АД аппаратом MEDITACHE ABPM 04 (Gedeon Rihter, Венгрия), ЭХОКГ – при помощи аппарата Sonos 5500).

Результаты. В результате проведенного скринингового исследования было выявлено 58 (36,3%) пациентов с СД 2 со стенозом ПА, из них: у 47 (28,7%) пациентов – односторонний, у 11 (7,6 %) – двусторонний. Оценивая возрастное распределение ИН, было отмечено, что чаще всего стеноз ПА определялся в возрастной группе от 50 до 59 лет – 41,3%, в группе 60–69 лет этот показатель составил 30,7%, у пациентов старше 70 лет – 40,9%. При сравнении пациентов с СД 2 с и без ИН не было выявлено значимых отличий в возрасте, уровне гликированного гемоглобина, холестерина и его фракций, креатинина, мочевины и уровне среднего АД по методу суточного мониторирования, частоте диабетической и гипертонической ретинопатии. Статистически значимые различия отмечались внутривенным введением контрастного препарата (20 мл гадолиния). Диагноз был подтвержден в 8 случаях (2 пациента имели билатеральный стеноз, 6 пациентов – односторонний, чувствительность метода УЗДГ – 80%). Пациентам со СКФ>60 мл/мин/1,73 м (n=28) проводилась МСКТ ПА и брюшной аорты с внутривенным введением в среднем 50 мл изоосмолярного, неионного контрастного препарата. Диагноз был подтвержден в 22 случаях (6 пациентов имели билатеральный стеноз, 16 пациентов – односторонний, чувствительность метода УЗДГ – 78,6%). Сывороточный креатинин всем пациентам определялся за неделю до и в течение 48–72 ч после исследования. Перед проведением МСКТ всем пациентам была проведена профилактика контрастиндуцированной нефропатии: оральная гидратация в течение 48 ч до и после процедуры в количестве 1 л жидкости в сутки, отменены нефротоксичные препараты (нестероидные противовоспалительные препараты, антибиотики), диуретики, а также метформин во избежание развития лактат ацидоза.

Заключения. Атеросклеротический стеноз ПА широко распространен среди больных СД 2 с АГ (особенно курящих), перенесших инфаркт миокарда с

периферической сосудистой патологией, изолированной систолической АГ, гиперфибриногенемией.

- Дуплексная сонография ПА и брюшной аорты может служить методом скрининга ИН у больных СД 2.
- МРА и МСКТ являются безопасными методами верификации диагноза при условии соблюдения профилактики контрастиндуцированной нефропатии у больных СД 2.
- ИН является фактором риска прогрессирования кардиальной и почечной патологии у больных СД 2.

References:

1. Nazarova, N., & Jabborov, O. (2023). ЛЮПУС НЕФРИТ БЕМОР ГУРУХЛАРИДА КЛИНИК ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШ. *MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences*, 1(1), 64-70.
2. Qizi, N. N. O., Atakhanovich, J. A., Fahriddinova, A. N., & Xayotjonovna, M. D. (2020). Lupus Nephritis In Systemic Lupus Erythematosus. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(10), 145-150.